

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI
BIZNES VA TADBIRKORLIK OLIY MAKTABI

IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT
Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Yashil

Barqarorlik uchun innovatsiyalar:

Yashil iqtisodiyodga o'tish davrida
biznes va tadbirkorlik bo'yicha

2025 - yil
1-30-aprel

RESEARCH
AND GRANTS UPDATES

NAVBATDAN
TASHQARI SON

 <https://gsbe-research.uz/conferences-ups-uz>

 conference@gsbe.uz

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Luis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

*Elektron nashr. 112 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.*

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Dunyo sug'urta bozorida yashil xizmatlarning taraqqiyot strategiyalari.....	7
Alimov Baxodir Batirovich	
Yashil iqtisodiyot sharoitida amaliy va nazariy treninglar orqali xususiy tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirish.....	14
Marupov Kabil Komilovich	
O'zbekiston iqtisodiyotini yashillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning joriy holati tahlili.....	20
Nurmetova Muyassar	
Econometric assessment of the impact of investments on the economic system of Surkhandarya region	29
Nurbek Khatamov	
Debt versus tax financing in infrastructure: impact on employment	37
Raxmatov Firdavs Feruz o'g'li, Kengesbaeva Gulfayruz Azamatovna	
Digital infrastructure and green energy in export diversification: evidence from post-soviet countries.....	47
Sadriddinov Ulugbek Jaloliddin ugli	
Jahon savdo tashkiloti doirasida O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish istiqbollari: ko'p tomonlama savdo kelishuvlari tahlili	55
Toshpulatova Malika Ulug'bek qizi	
Развитие финтеха в узбекистане: современное состояние и международный контекст	63
Адилова Сакинахон	
Yashil iqtisodiyotni innovasion rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash	68
Rasulova Dilfuza, Kaytarov Voxid	
Gibrid avtomobillar importida to'lovlar undirish amaliyotini takomillashtirish.....	80
Kaljanov Baxadir Dauletbaevich	
Стратегии корпоративного управления и привлечения иностранных инвестиций в условиях устойчивой экономики.....	88
Фарход Каракулов	
The impact of WTO accession on Uzbekistan's trade policy: in the case of Kazakhstan	102
Azimjonov Muhammadsoli Muhammadolim o'g'li	

РАЗВИТИЕ ФИНТЕХА В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ

Адилова Сакинахон

MBA – Global Management

Высшая школа бизнеса и предпринимательства
при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Аннотация: В статье представлен всесторонний анализ развития финтех-сектора Узбекистана на фоне глобальных трансформаций в финансовой сфере. Рассматриваются ключевые тренды мирового финтеха, включая рост цифровых платежей, интеграцию искусственного интеллекта, распространение open banking и развитие суперприложений. Особое внимание уделено институциональной поддержке цифровизации в Узбекистане, включая законодательные реформы, расширение инфраструктуры и активную роль государства. На основе статистических данных о ведущих узбекских финтех-компаниях (Click, Payme, Uzum Bank и др.) продемонстрированы высокие темпы роста сектора, повышение финансовой инклюзии и интеграция новых технологий. Несмотря на достижения, акцентируются сохраняющиеся барьеры – нормативные пробелы, низкая цифровая грамотность и риски кибербезопасности. Делается вывод о стратегическом значении финтеха для устойчивого экономического развития и цифровой трансформации страны, при этом обозначены ключевые направления дальнейшего роста.

Ключевые слова: финтех, Узбекистан, цифровая трансформация, искусственный интеллект, open banking, суперприложения, финансовая инклюзия.

Annotatsiya: Ushbu maqolada moliya sohasidagi global transformatsiyalar fonida O'zbekistonning fintech sektorini har tomonlama tahlil qilish taqdim etilgan. Jahon fintechidagi asosiy tendensiyalar, jumladan raqamli to'lovlarning o'sishi, sun'iy intellekt integratsiyasi, ochiq bank xizmatlarining kengayishi va superilovalar rivoji ko'rib chiqilgan. O'zbekistonda raqamlashtirishni institutsional qo'llab-quvvatlash, jumladan qonunchilikdagi islohotlar, infratuzilmaning kengayishi va davlatning faol roli alohida ta'kidlangan. Click, Payme, Uzum Bank kabi yetakchi fintech kompaniyalari statistik ma'lumotlari asosida sektorning yuqori o'sish sur'atlari, moliyaviy inklyuziya oshishi hamda yangi texnologiyalar integratsiyasi ko'rsatilgan. Erisilgan yutuqlarga qaramay, normativ-huquqiy bo'shliqlar, past raqamli savodxonlik va kiberxavfsizlik xatarlaridan iborat to'siqlar mavjudligi ta'kidlanadi. Xulosa qilib aytganda, fintech O'zbekistonning barqaror iqtisodiy rivojlanishi va raqamli transformatsiyasi uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, uning yanada rivojlanishi uchun ustuvor yo'nalishlar belgilab berilgan.

Kalit so'zlar: fintech, O'zbekiston, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, ochiq banking, superilovalar, moliyaviy inklyuziya.

Abstract: The article presents a comprehensive analysis of the development of Uzbekistan's fintech sector amid global transformations in the financial sphere. It examines key global fintech trends, including the growth of digital payments, integration of artificial intelligence, the spread of open banking, and the rise of super apps. Particular attention is given to institutional support for digitalization in Uzbekistan, including legislative reforms, infrastructure expansion, and the active role of the government. Based on statistical data on leading Uzbek fintech companies (Click, Payme, Uzum Bank, and others), the sector's rapid growth, increased financial inclusion, and integration of new technologies are demonstrated. Despite achievements, persistent barriers such as regulatory gaps, low digital literacy, and cybersecurity risks are emphasized. The study concludes that fintech has strategic importance for the country's sustainable economic development and digital transformation, outlining key directions for further growth.

Key words: fintech, Uzbekistan, digital transformation, artificial intelligence, open banking, super apps, financial inclusion.

ВВЕДЕНИЕ

Финансовые технологии стремительно меняют облик мировой экономики, превращаясь в ключевой фактор цифровой трансформации финансовых услуг. Финтех уже вышел за рамки тренда: это полноценная индустрия, которая, по оценке Fortune Business Insights, достигла объема \$340 млрд в 2024 году и продолжает расти с прогнозом до \$1,13 трлн к 2032 году [1]. Такой рост обеспечен не только спросом на цифровые платежи и мобильный банкинг, но и масштабной технологической перестройкой самого сектора.

По всему миру действует свыше 29,9 тыс. финтех-компаний [2], а цифровые сервисы — от небанков до AI-решений — стали повседневной частью финансовой жизни. Следующий этап развития связывается с внедрением искусственного интеллекта, открытым банкингом и моделью embedded finance, которая делает финансовые услуги встроенным элементом различных цифровых экосистем.

Особенно заметен прогресс на развивающихся рынках, где финтех позволяет обходить этапы классической банковской инфраструктуры. Узбекистан — яркий пример такого перехода. Более 60% его 37-миллионного населения — молодёжь [3], а реформы последних лет открыли пространство для цифровой модернизации. Принятая стратегия на 2022–2026 годы и программа «Цифровой Узбекистан – 2030» задают вектор политики [4].

Регуляторная база также трансформируется. Закон «О платежных системах» (2019) открыл рынок для небанковских организаций [4], а последующие меры усилили прозрачность операций. Это привело к бурному росту стартапов: по данным Mastercard, в стране запущены десятки проектов — от цифровых банков и кошельков до платформ для малого бизнеса [3].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В последние годы финтех стал одной из наиболее быстроразвивающихся отраслей глобальной экономики, обеспечивая трансформацию традиционного финансового сектора. По мнению Arner, Barberis и Buckley (2016), финтех представляет собой не просто внедрение технологий в финансовые услуги, а коренное изменение бизнес-моделей, процессов и клиентских взаимодействий, что подтверждается примерами API-интеграции, open banking и суперприложений в Азии. Zetzsche et al. (2020) отмечают, что международное регулирование финтеха сталкивается с проблемой «погоня за инновациями», когда нормативная база отстаёт от темпов технологического развития, создавая регуляторные лакуны.

В контексте Центральной Азии финтех Узбекистана анализировался такими исследователями, как Kurbanov и Salikhov (2021), которые указали на быстрый рост электронных платежей и развитие таких компаний, как Payme и Click, при этом подчёркивается высокая доля рынка, сосредоточенная в нескольких игроках. Согласно отчёту Asian Development Bank (2021), в Узбекистане уровень финансовой инклюзии остаётся ниже, чем в странах Восточной Азии, однако внедрение мобильных кошельков и QR-платежей способствует сокращению разрыва в доступе к финансовым услугам.

Narayan и Sahin (2022) в своём сравнительном исследовании подчеркивают, что финтех в развивающихся странах становится драйвером расширения доступа к кредитованию и страхованию, особенно для микро- и малого бизнеса, снижая транзакционные издержки и барьеры входа. В то же время Allen et al. (2021) выделяют проблему низкой цифровой грамотности пользователей как один из основных барьеров масштабирования финтех-услуг в странах с переходной экономикой, включая Узбекистан.

McKinsey & Company в отчёте за 2022 год отметили, что ключевой тенденцией глобального финтеха остаётся интеграция искусственного интеллекта для анализа больших данных и оптимизации скоринга при кредитовании. Это подтверждается и результатами работы Chen et al. (2021), которые показали рост точности прогнозирования дефолтов при использовании нейросетевых моделей в финансовых технологиях.

В целом, как отмечают Claessens et al. (2018), развитие финтеха в любой стране напрямую связано с готовностью регуляторов к инновациям, развитием цифровой инфраструктуры и уровнем доверия пользователей. В Узбекистане процесс цифровизации финансового сектора получает институциональную поддержку, однако дальнейший рост будет зависеть от усиления кибербезопасности, расширения инфраструктуры open banking и совершенствования нормативной базы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на использовании статистических отчетов и обзоров крупных консалтинговых компаний и международных организаций: глобальные отчеты KPMG («Pulse of Fintech»), CB Insights, данные Statista по рынку финтех-услуг, а также аналитические материалы Всемирного банка (например,

Global Findex 2021) и Международного валютного фонда. Информация по Узбекистану основана на публичных данных Центрального банка и профильных исследований (например, отчет KPMG Uzbekistan по платежному рынку [4]).

Методологически исследование носит характер обзорного экономического анализа с элементами сравнительного подхода. Проводится сравнение Узбекистана с глобальным и региональным контекстом. Отдельное внимание уделено case study наиболее успешных финтех-продуктов в Узбекистане (платежные приложения, цифровые банки) и участию государства в их развитии.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Глобальный финтех-рынок. К 2024 году финтех окончательно утвердился как неотъемлемая часть глобальной финансовой инфраструктуры. При оценке в \$340 млрд [1], отрасль охватывает не только цифровые платежи и P2P-кредитование, но и широкий спектр специализированных решений — от insurtech и wealthtech до регуляторных технологий и блокчейн-платформ. Наиболее привлекательным для инвесторов по-прежнему остаётся сегмент платёжных сервисов: только в 2024 году они аккумулировали около \$31 млрд инвестиций [5].

География капитала смещается: Северная Америка сохраняет лидерство, но активное наращивание инвестиций наблюдается и в экосистемах Европы, а также стран Азии — особенно в Китае, Индии и странах Юго-Восточной Азии [1][5]. Это свидетельствует о глобализации технологических решений и растущем доверии к новым рынкам.

Однако после инвестиционного бума 2018–2021 гг. сектор столкнулся с фазой охлаждения. Усиление монетарной политики и переоценка рисков снизили объём финансирования до \$95,6 млрд в 2024 году [5], сократилось и число сделок. Особенно пострадали крупные и поздние раунды, тогда как венчурный капитал продолжает обеспечивать основу для инновационного роста. Позитивным сигналом стало оживление в конце 2024 года, указывающее на возможную стабилизацию и переосмысление стратегий инвесторов [5].

Изменения происходят не только на уровне капитала, но и на уровне пользовательского спроса. Расширение доступа к смартфонам и интернету привело к тому, что финтех-сервисы стали массовым явлением. По прогнозам, число пользователей цифровых платежей вырастет с 3 млрд до 4,4 млрд к 2029 году [2], а аудитория open banking достигнет 132 млн уже к концу 2024 года [6].

Финтех перестаёт быть технологическим новшеством — он становится новой нормой. В 2021 году уже 67% взрослых в мире пользовались цифровыми платежами, тогда как ещё семь лет назад этот показатель был вдвое ниже [7]. Это говорит не только об эффективности новых решений, но и о глубинной трансформации повседневных финансовых практик.

Финтех в Узбекистане: ключевые показатели. За последние пять лет финтех-сектор Узбекистана прошёл путь от зачаточного этапа к устойчивому росту, опираясь на стремительное развитие цифровой инфраструктуры. Если в 2016 году в стране насчитывалось 16 млн банковских карт и 180 тыс. POS-терминалов, то к 2023 году эти показатели выросли более чем вдвое — до 34 млн карт и 434 тыс. терминалов [8]. Количество банкоматов и киосков также увеличилось в 10 раз, что обеспечило широкое распространение безналичных платежей даже в удалённых районах.

Расширение доступа сопровождалось ростом цифровых сервисов: к концу 2022 года более 14,5 млн человек активно пользовались дистанционным банкингом, а общее число банковских счетов превысило 30 млн [8], что говорит о мультибанковском поведении и высокой вовлеченности населения.

Эти сдвиги ярко отразились в динамике безналичных операций. В 2022 году их объём достиг \$36,2 млрд — почти половины розничного товарооборота страны [4]. Особенно быстро росли P2P-переводы через мобильные приложения, на которые пришлось около 46% всех транзакций. Лидерами в этом сегменте стали Click и Payme, обработавшие операции на сумму свыше \$10 млрд в 2022 году и продолжившие рост в 2023-м [4].

Финтех-экосистема Узбекистана при этом обогатилась новыми форматами: появились цифровые банки и суперприложения. Uzum Bank, первый полноценный небанк, запущенный в 2021 году, к 2023 году привлёк 1,4 млн активных пользователей и открыл свыше 5 млн счетов [4]. TBC Uzbekistan, ещё один крупный игрок, развивает аналогичную модель, полностью ориентированную на мобильные сервисы. Популярность небанковских приложений также высока: Click и Payme в 2023 году обслуживали 5 и 3,3 млн активных пользователей соответственно [4].

Узбекистан следует примеру соседних стран и активно развивает суперприложения. Так, HUMO (Hambi), запущенное VEON в 2023 году, за считанные месяцы набрало аудиторию в 4 млн пользователей, объединяя платежи, маркетплейсы, развлекательные и транспортные сервисы [9].

Всё это свидетельствует о формировании экосистемного подхода, при котором финтех становится неотъемлемой частью повседневной цифровой среды.

Государственные инициативы и регулирование. Центральный банк и правительство Узбекистана сыграли ключевую роль в формировании условий для роста финтех-сектора. Помимо закона «О платежных системах» (2019), открывшего рынок для небанковских операторов, были реализованы меры, направленные на повышение доступности и прозрачности цифровых услуг. В рамках Национальной стратегии финансовой доступности на 2022–2023 годы особый акцент сделан на развитие безналичных платежей и упрощение идентификации клиентов — внедрение eKYC и Biometric ID позволило значительно ускорить подключение к банковским приложениям [8].

С 2022 года все электронные платёжные операторы обязаны интегрироваться с государственной системой онлайн-ККМ, что усилило контроль и снизило долю теневых операций [4]. Повышение требований к уставному капиталу (например, \$400 тыс. для иностранных компаний с обязательной лицензией в стране происхождения) стало шагом к укреплению устойчивости новых игроков [4].

Параллельно ведётся работа над привлечением инвестиций. Министерство финансов упростило условия для венчурного капитала, а IT-Park предоставляет налоговые льготы финтех-стартапам. Узбекистан активно участвует в международной повестке: показательным стало проведение в Ташкенте Международного PLUS-Форума в 2023 году при участии регуляторов, бизнеса и экспертов [10]. Такие инициативы формируют открытую экосистему, где финтех развивается в тесной связке с государством, инвесторами и технологическим сообществом.

Сравнение с глобальными показателями. Несмотря на стремительное развитие, уровень проникновения финтех-услуг в Узбекистане пока уступает международным показателям. По данным Всемирного банка, в 2021 году цифровыми платежами пользовались лишь 42% взрослых граждан, тогда как в среднем по Европе и Центральной Азии — 74%, а в мире — 64% [7]. Особенно ощутим разрыв в сельских районах. Тем не менее, тренд на сближение с глобальными стандартами уже очевиден: меры по стимулированию безналичных расчетов дали результат. Так, доля безналичных транзакций в розничной торговле стабильно растет, хотя и уступает, например, Казахстану, где она превысила 85% [9].

Электронная коммерция также пока развита слабо — её доля в розничном обороте составляет около 2,2%, что значительно ниже, чем в странах с устоявшимися финтех-экосистемами, таких как ОАЭ (12%) или Китай (27%) [3]. Это указывает на масштабный потенциал роста, который при должной поддержке может активизировать развитие сопутствующих финтех-услуг — от онлайн-платежей до цифрового кредитования.

Тем временем Узбекистан уже заявил о себе на глобальной карте финтеха. Группа Uzum, совмещающая e-commerce и финансовые сервисы, стала первым «единорогом» страны, привлекла крупные инвестиции и достигла оценки более \$1 млрд [3]. Это — не просто символический рубеж, но сигнал о зрелости локального рынка для международных инвесторов. Свою активность проявили и стратегические игроки из региона — например, грузинская TBC и финтех-компании из России и Казахстана.

Узбекские банки всё активнее осваивают технологии искусственного интеллекта. TBC Uzbekistan внедрил узкоспециализированные AI-решения, включая языковую модель на узбекском языке и чат-ботов для взыскания просроченной задолженности — 40% случаев обрабатываются без участия сотрудников [11]. По их оценке, такие системы в 10 раз эффективнее традиционных колл-центров [11], что демонстрирует способность узбекских финтех-структур адаптировать глобальные технологии к локальным условиям.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На рубеже 2023–2024 годов финтех-сектор Узбекистана вышел на траекторию устойчивого роста. Страна быстро сформировала современную цифровую инфраструктуру: активизировались мобильные платежи, P2P-переводы, онлайн-банкинг и e-commerce. Ключевые игроки — Click, Payme, Uzum Bank, TBC Uzbekistan — конкурируют не только между собой, но и с международными стандартами. Это привело к заметному росту финансовой инклюзии: миллионы граждан получают доступ к услугам без посещения банков, что особенно важно для молодого и сельского населения.

Финтех способствует повышению прозрачности экономики — цифровые сервисы упрощают контроль над потоками средств и снижают долю наличных расчетов, тем самым улучшая условия для налогового администрирования. Однако, несмотря на позитивную динамику, остаётся ряд системных вызовов.

Главная проблема — недостаточность нормативной базы. Ключевые элементы финтех-экосистемы, такие как open banking, криптоактивы и защита персональных данных, до сих пор не получили юридического оформления. Это тормозит развитие новых сервисов, затрудняет интеграцию с глобальными платформами и снижает инвестиционную привлекательность сектора. Дополнительным ограничением выступает высокая концентрация в банковском секторе, ограничивающая конкуренцию и инновации.

Существенные барьеры связаны и с уровнем финансовой и цифровой грамотности. В отдалённых регионах сохраняется недоверие к новым инструментам, ограниченный доступ к интернету и нехватка навыков использования цифровых сервисов. Это снижает эффективность внедряемых решений. В таких условиях образовательные программы и цифровое просвещение становятся необходимым условием дальнейшего роста.

Отдельную угрозу представляет кибербезопасность. Рост числа пользователей делает финтех-структуры мишенью для мошеннических схем. Обеспечение устойчивости требует совместных усилий государства и частного сектора — от внедрения многофакторной аутентификации и мониторинга операций до создания центров реагирования и компетенций в области информационной безопасности.

Тем не менее, перспективы остаются значительными. Формализация API и запуск open banking откроют новые рынки для гибридных сервисов на стыке финансов, торговли и телекоммуникаций. Embedded finance и суперприложения усиливают эффект экосистемного подхода, а внедрение AI — от скоринга до клиентского обслуживания — обеспечит масштабируемость и эффективность решений.

Финтех способен стать одним из ключевых столпов устойчивого экономического роста Узбекистана — при условии, что вызовы будут осмысленно преодолены, а возможности реализованы стратегически.

Список использованной литературы:

1. Fortune Business Insights. (2025). FinTech Market Analysis, 2025–2032- Summary (обзор отчета). URL: <https://www.fortunebusinessinsights.com/fintech-market108641#:~:text=Image%3A%20Play%20Audio%20Listen%20to%20Audio%20Version>
2. Katie Greene (2025, 5 мая). 70+ Fintech Statistics You Need To Know for 2025 and Beyond. Siege Media. URL: https://www.siegemedia.com/strategy/fintech_statistics#:~:text=over%203%20billion%20users%20in%20banks%20between%202022%20and%202028.
3. bne IntelliNews. (2023, ноябрь). COMMENT: How Uzbekistan is suddenly emerging as a global fintech and e-commerce leader. bne IntelliNews – Opinion. URL: <https://www.intellinews.com/comment-how-uzbekistan-is-suddenly-emerging-as-a-global-fintech-and-e-commerce-leader-344301/#:~:text=Although%2062,services%2C%20online%20insurance%20and%20software>
4. KPMG Valuation and Consulting (Uzbekistan). (2024). Fintech in Uzbekistan: B2C Payments, POS financing and BNPL (Аналитический отчет, апрель 2024). – Ташкент: KPMG. URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uz/pdf/2024/Fintech%20UZ_Payments_POS%20Financing_BNPL-final.pdf#:~:text=Law%20on%20payment%20systems%20introduced,objective%20to%20decrease%20shadow%20economy
5. KPMG. (2025, Февраль). Global fintech investment falls to seven-year low of \$95.6 billion in 2024 (Пресс-релиз). KPMG International. URL: <https://kpmg.com/xx/en/media/press-releases/2025/02/global-fintech-investment-falls-to-seven-year-low.html#:~:text=2024>
6. FinTech Futures. (2024, 6 ноября). Beyond banking's four walls: the journey to open finance (статья Hans Tesselaar). Fintech Futures. URL: <https://www.fintechfutures.com/2024/11/beyond-bankings-four-walls-the-journey-to-open-finance/#:~:text=Statista%20forecasts%20that%20the%20number,banking%20in%202024%20and%20beyond>
7. World Bank. (2022). The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. Washington, DC: World Bank. URL: <https://www.findexgateway.org/country/financial-inclusion-in-uzbekistan#:~:text=Financial%20Inclusion%20in%20Uzbekistan%20,Chart>
8. Visa Inc. (2023). Unlocking the Benefits of Digital Payments: Insights from Uzbekistan (Аналитический отчет). Visa Economic Empowerment Institute. URL: <https://usa.visa.com/dam/VCOM/regional/na/us/about-visa/documents/insights-from-uzbekistan-en.pdf#:~:text=COVID,of%20the%20Republic%20of%20Uzbekistan>
9. Digital Frontiers Institute. (2025, 11 марта). From Fintech to Ecosystem: The Rise of Super Apps in Central Asia (блог). Digital Frontiers. URL: <https://digitalfrontiersinstitute.org/from-fintech-to-ecosystem-the-rise-of-super-apps-in-central-asia/#:~:text=VEON%20Market%20Report%2C%202024>
10. IT Park Uzbekistan. (2023, 18 мая). International PLUS-Forum “Fintech, Banks and Retail” will be held in Tashkent (новость). IT-Park. URL: <https://it-park.uz/en/itpark/news/international-plus-forum-fintech-banks-and-retail#:~:text=%23%23%20International%20PLUS,and%20retail%E2%80%9D>
11. The Fintech Times. (2025, 12 февраля). TBC Uzbekistan improves operational efficiency through AI technology (статья)—the Fintech Times.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

